

Demographische Veränderungen im südslawischen Raum

Einfluss auf die Gründung eigenständiger Nationalstaaten seit dem 19. Jahrhundert

Abschließende Arbeit verfasst von

Vladimir Milojević

Klasse 8A

Betreuer: Prof. Thomas Benesch

Wien, Februar 2025

BGRG + WMS Simonsgasse

1220 Wien, Simonsgasse 23

Abstract

Der südslawische Raum – der Balkan – gilt aufgrund von Kriegen der jüngeren Zeit zu oft als rückständig. Dabei wird jedoch die komplexe historische Entwicklung der Region häufig übersehen. Diese Arbeit untersucht die historischen demographischen und geopolitischen Faktoren, die zur Entfaltung von Kriegen und zur Entstehung von eigenständigen Nationalstaaten im südslawischen Raum führten. Erstrangig wird das ehemalige Jugoslawien betrachtet. Dazu wird die Geschichte der Region seit der Neuzeit möglichst chronologisch zusammengefasst. Relevante historische Ereignisse werden im Kontext des Forschungsthemas analysiert und interpretiert.

Die qualitative Analyse literarischer Quellen hat es ermöglicht festzustellen, dass sich das Nationalbewusstsein einer Nation maßgeblich von dem einer zweiten Nation unterscheiden kann. Wie sich dieses Bewusstsein entwickelt, hängt ausschlaggebend von historischen Gegebenheiten ab. Um das friedliche Zusammenleben von Nationen mit gegensätzlichen Verständnissen von Nationalität zu ermöglichen ist in Zukunft zu verfolgen, wie sich verschiedene Sichtweisen miteinander integrieren lassen.

Јужнословенски простор – Балкан – се у западном свету због ратова у новије време често сматра за заосталим. Међутим, сложени историјски развој региона се често занемарује. Овај рад истражује повјесне демографске и геополитичке факторе који су довели до избијања ратова и настанка самосталних нација на јужнословенском простору. Првобитно се бивша Југославија разматра. Почињући од новог века, повест подручја је сажета што је могуће хронолошки. Значајни повјесни догађаји су анализирани и интерпретирани у оквиру истраживачке теме.

Квалитетна анализа књижевних извора омогућила је утврдити да се национална свест једне нације може значајно разликовати од оне једне друге нације. Како се та свест развија зависи у великој мери од повјесних околности. Да би се миран суживот нација са супротним схватањима националности омогућио, биће потребно пратити како се разни ставови могу интегрисати.

The south Slavic region – the Balkans – is often regarded as backwards due to the wars in recent times. However, the complex historical development of the region is frequently overlooked. This paper examines the historic demographic and political factors that led to the outbreak of wars and emergence of independent nation states in the south Slavic region, primarily the former Yugoslavia. To do so, the history of the region since modern era is summarized as chronologically as possible. Relevant historical events are analyzed and interpreted in the context of the research topic.

The qualitative analysis of literary sources revealed that the national consciousness of one nation can significantly differ from that of another nation. The development of this consciousness is largely dependent on historical circumstances. In order to enable peaceful coexistence between nations with contrasting understandings of nationality, it will be essential to observe how different perspectives can be integrated.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	i
1. Einleitung	1
2. Neuzeit bis Unabhängigkeitsbewegungen	2
2.1 <i>Zu Beginn der Neuzeit</i>	2
2.2 <i>Kriege zwischen Großmächten auf dem Balkan</i>	6
3. Unabhängigkeitskriege-, Erklärungen- und Bemühungen bis 1914	9
3.1 <i>Serbische Revolution</i>	10
3.2 <i>Serbisch-Osmanischer Krieg und Russisch-Türkischer Krieg</i>	12
3.3 <i>Das Habsburger Reich, Bulgarien, Bosnien, Herzegowina und Albanien</i>	13
3.4 <i>Balkankriege</i>	15
4. Erster Weltkrieg bis Zweiter Weltkrieg	16
4.1 <i>Erster Weltkrieg</i>	17
4.2 <i>Jugoslawismus</i>	19
4.3 <i>Zweiter Weltkrieg</i>	22
5. Jugoslawien unter Tito bis Zerfall	25
5.1 <i>Sozialistisches Jugoslawien</i>	26
5.2 <i>Jugoslawienkriege 1991 – 1995</i>	29
5.3 <i>Kosovokrieg, Unabhängigkeit und Montenegro</i>	31
6. Fazit	32
Literaturverzeichnis	iii

1. Einleitung

It has become common to use the term Balkan as a synonym for backwardness and bigotry. The most widely read and influential account of the region written during the 1990s portrays it as a repository of sadism and violence, haunted by the “ghosts” of implacable enmity. (Nation, 2003, S. 1)

Das Bild der Südslawen im Balkanraum ist in der westlichen Welt von Nationalismus, Instabilität und Krieg geprägt (Mazower, 2000, S. xxviii). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den historisch-politischen Ursachen von Gewalt im südslawischen Raum. In diesem Rahmen sollen besonders die Entwicklung von Demographie und ethnischer Zusammensetzung seit der Neuzeit sowie deren Auswirkungen auf das Empfinden von nationaler Zugehörigkeit erläutert werden. Speziell wird dabei der Bereich des ehemaligen Jugoslawiens beobachtet, gezielt der Wandel der serbischen Bevölkerung als das zahlenmäßig größte südslawische Volk.

Ziel ist es, zu verstehen, wie Demografie, die kollektive Erinnerung eines Volkes und geopolitische Faktoren miteinander zusammenhängen und zur Entstehung der südslawischen Nationalstaaten beigetragen haben. Zur Veranschaulichung dieser wird die Geschichte der Region in möglichst chronologischer Reihenfolge zusammengefasst. Der Fokus wird dabei auf Ereignisse gelegt, die relevant für die Bildung von nationalem Bewusstsein und Nationalstaaten sind.

Der Balkan war im 20. Jahrhundert Schauplatz zahlreicher Konflikte: Der Erste und der Zweite Balkankrieg, das Attentat von Sarajevo und der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, Krieg in Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo und Metochien, die NATO-Aggression auf die Bundesrepublik Jugoslawien. Um die Motive dieser Konflikte begreifen zu können, muss zunächst der historische Kontext untersucht werden.

Dafür wurde eine Anzahl literarischer Quellen qualitativ untersucht. Die Arbeit basiert zunächst auf Sekundärquellen, aus welchen die Geschichte des Balkans bis hin zum

Ende der Frühen Neuzeit zusammengefasst wurde. Anschließend wurden zunehmend auch Primärquellen herangezogen. Um eine möglichst neutrale Perspektive einnehmen zu können, wurde Literatur aus vier verschiedenen Sprachräumen entnommen und versucht, unterschiedliche Sichtweisen in kohärenter Weise zusammenzuführen.

2. Neuzeit bis Unabhängigkeitsbewegungen

Zum Beginn der Neuzeit 1519 drang das Osmanische Reich, Ungarn, das Haus Habsburg und die Republik Venedig in den Balkan ein. De-facto alle ehemals bestehenden Staaten (das Byzantinische Reich, das Bulgarische Reich, das Serbische Reich und seine Nachfolger, das Kroatische Königreich, das Königreich Bosnien, das Fürstentum Walachei) verschwanden von der Landkarte, wurden also erobert oder zu Vasallen ernannt. In den folgenden Jahrhunderten lebten die Südslawen größtenteils unter Fremdherrschaft (Vetnić, 1976, S. 12; Danforth et al., 2024).

2.1 Zu Beginn der Neuzeit

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besetzte das Osmanische Reich Gebiete südlich von Save und Donau, das heißt Raszien/Šumadija, Kosovo, Metochien, Makedonien, Zeta/Montenegro und bulgarische Gebiete, als auch Herzegowina, sowie Teile Bosniens und Dalmatiens. Das Königreich Ungarn herrschte über Regionen nördlich von Save und Donau, also über die heutige Vojvodina, als auch über Slawonien, Kroatien und Teile Bosniens und Dalmatiens (Ćorović, 1941, S. 387 – 399).

Das Haus Habsburg waltete über Slowenien, die Republik Venedig über weite Teile der Adriaküste; allein die schon zuvor größtenteils unabhängige Republik Ragusa (bzw. Dubrovnik) konnte eine weitgehende Eigenständigkeit bewahren (Ćorović, 1941, S. 387 – 399). Das Fürstentum Duklja (auch Zeta und später Montenegro genannt) konnte durch eine besondere Verwicklung zwischen Staat und Kirche zu einem gewissen Grad seine Unabhängigkeit beschützen, auch wenn diese oft nicht offiziell anerkannt wurde (Allcock et al., 2024).

Abb. 1: Staatsgrenzen Europas um 1519 (Johnston & Johnston, o. D.)

In den vom Osmanischen Reich neu eroberten Gebieten (primär Raszien) herrschte unmittelbar nach der Eroberung eine zunächst aufständische Stimmung. Viele der neu unterworfenen Serben sehnten sich nach einem christlichen Führer, unter welchem sie weiterhin gegen das muslimische Osmanische Reich kämpfen würden. Die örtliche slawische Bevölkerung, auch nördlich der Donau im Königreich Ungarn, schloss sich regelmäßig ungarischen Adelshäusern und, mehr oder weniger erfolgreichen, serbischen nominalen Woiwoden/Despoten an. Viele von ihnen sind zuvor aus den Gebieten südlich der Donau in das nördlich anliegende ungarische Königreich übersiedelt. Eine Person, die diese mit starker Autorität um sich versammeln und führen konnte gab es nicht (Ćorović, 1941, S. 387 – 390).

Militärposten waren üblich; ein kurzlebiges serbisches Reich unter dem selbsternannten „Kaiser“ Jovan Nenad konnte sich 1526 in der heutigen Vojvodina etablieren, hielt sich aufgrund von Rivalitäten mit anderen Adelshäusern nur bis 1527,

als Jovan Nenad schwer verletzt und schließlich geköpft wurde. Mit dem Voranschreiten osmanischer Streitkräfte gegen die ungarischen Länder, senkt sich die Zuversicht der Bevölkerung nach erfolgreicher Revolte. Es konnte sich keine starke Führungsperson instituieren (Ćorović, 1941, S. 387 – 390).

Die Serben sind hier zerschlagen und jeder handelt nach seinem Willen. . . .
Vereinzelnde, allein oder mit kleineren und größeren Gruppen, versuchen einen Kampfgeist einzubringen, doch ihre Arbeit hat nicht mehr den Charakter einer nationalen Bewegung, sondern den von Freischärler-Aktionen. (Ćorović, 1941, S. 387 [Übersetzung des Autors])

Bewaffnete Konflikte und Spannungen waren meist nach (Neu-)Eroberungen von Regionen aufzutreffen, so auch in Herzegowina, Süddalmatien und Teilen Bosniens zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Anders sah es in den von Ungarn und Österreich besetzten Gebieten aus: In Slowenien, Kroatien, Slawonien und Norddalmatien sah sich die lokale Bevölkerung nicht unbedingt im direkten Konflikt mit ihren Herrschern, da sie dieselbe christliche Glaubensangehörigkeit teilten (Milojević, 1975, S. 4).

Während den letzten zwei Jahrhunderten des Mittelalters wurden aufgrund von militärischen Kämpfen zwischen serbischen Despoten und dem Osmanischen Reich um die Vormachtstellung in der Region weite Landstriche entvölkert (Allcock & Lampe, 2023). Zudem wurden unter der Türkenherrschaft vom 15. bis zum 19. Jahrhundert viele südslawische Städte/Dörfer/Regionen im Ruin zurückgelassen. Viele Bauern der heutigen Šumadija und des fruchtbaren Morawatals zogen sich ins bergige Hinterland zurück, um vor Verfolgung und Misshandlung zu flüchten (Vetnić, 1976, S. 14). Andere migrierten nach Bosnien oder in die Vojvodina, damals Teil des Königreich Ungarns. Diese Gebiete waren zur Zeit der Migration augenblicklich noch christlich regiert (Ćorović, 1941, S. 400 – 401).

Als die letzten Teile Bosniens in den 1520ern an muslimische Herrschaft fielen (Pickering et al., 2024), siedelten viele der dort lebenden Christen, sowohl Katholiken als Orthodoxe, in das Habsburgerreich und Ungarn über. So bildeten sich in Norddalmatien,

der Lika, Zentralslawonien und Teilen Kroatiens Ende des 16. Jahrhunderts neue serbische ethnische Mehrheiten in zuvor meist unbewohnten oder sporadisch bewohnten Regionen (Karakas, 2016, S.17). Die nationale Identität des *Alten Serbiens* (Rasziens) breitete sich in dieser Völkerwanderung, samt serbischer Bevölkerung, gen Westen aus. Dafür schwand sie in Raszien/der jetzigen Šumadija (Ćorović, 1941, S. 402 – 404).

Abb. 2: Traditionelle Ortsbezeichnungen (Johnsen, 1995, S. 25)

Englisch	Deutsch	Englisch	Deutsch	Englisch	Deutsch
Moldavia	Moldawien	Slavonia	Slawonien	Bulgaria	Bulgarien
Hungary	Ungarn	Bosnia	Bosnien	Thrace	Thrakien
Pannonian Plain	Pannonisches Becken	Dalmatia	Dalmatien	Macedonia	Makedonien, Mazedonien
Transylvania	Siebenbürgen	Dobruja	Dobrudscha	Epirus	Epirus
Illyria	Illyrien	Serbia	Serbien	Thessaly	Thessalien
Croatia	Kroatien	Adriatic Sea	Adriatisches Meer	Ionian Sea	Ionisches Meer

Um ihre Existenz zu sichern, griff die christliche Bevölkerung unter der Türkenherrschaft oft auf das Banditentum zurück. Diese Freischärler wurden jedoch nicht nur als einfache Räuber angesehen. Da sie am Widerstand gegen die osmanische Besatzungsmacht teilnahmen, wurden sie als Volkshelden geehrt. Einen solchen „Rebellen“ nannte man unter den Südslawen *Hajduk/Haiduk* oder *Uskok* (Johnsen, 1995, S. 22).

Im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit haben sich südslawische Staaten ihren nördlichen und südlichen Konkurrenten gegenüber nicht halten können. In den osmanisch besetzten Gebieten floh ein Teil der lokalen Bevölkerung nach eher unorganisiertem Widerstand gen Norden und Westen ins Bergland. Die zurückgelassenen Regionen waren teilweise entvölkert. Im Verlauf der Neuzeit würden weitere Kriege neue Bevölkerungsveränderungen hervorrufen.

2.2 Kriege zwischen Großmächten auf dem Balkan

Nachdem de facto alle unabhängigen Staaten des Balkans durch andere Königreiche erobert wurden, erzielte Österreich im Zuge des *Großen Türkenkriegs* 1683 – 1699 große territoriale Vorstöße auf dem Balkan. Die Osmanen wurden aus Buda, Siebenbürgen, der Vojvodina und Ungarn, Belgrad und Serbien vertrieben (Karakas, 2016, S. 23; 28 – 29).

Die serbische Bevölkerung des Morawatals, Rasziens, Kosovos und Metochiens schloss sich in den militärischen Vorhaben den Habsburgern an und revoltierte/kämpfte gegen das Osmanische Reich. Als die osmanische Armee 1690 bei der Schlacht von Kačanik in Metochien mit der Unterstützung einiger albanischer Militärkorps das österreichische Heer besiegen konnte, zog sich das österreichische Militär nahezu fluchtartig nördlich der Save zurück (Ćorović, 1941, S. 448).

Dies setzte die örtliche Bevölkerung Racheaktionen der türkischen Armee aus (Allcock & Lampe, 2023). Diese Wehrlosigkeit der lokalen Bevölkerung wurde von türkischer Seite genutzt: Es wurden Kloster und Kirchen geplündert und verwüstet, die Zivilbevölkerung wurde terrorisiert. „Die Menschen litten auf allen Seiten. . . .Hunger und Elend waren schrecklich“ (Ćorović, 1941, S. 449 [Übersetzung]).

Aufgrund dessen bat der serbische Patriarch Arsenije III den österreichischen Kaiser Leopold I um politische Privilegien und um Erlaubnis, gemeinsam mit über ca. 30.000 serbischen Familien/Personen ins Habsburger Hoheitsgebiet zu siedeln. Diese Bitten wurden erfüllt und die Serben in der heutigen Vojvodina erhielten weitgehende kirchliche Autonomie (Ćorović, 1941, S. 450 – 451).

Heute wissen wir nicht zuverlässig, wie groß die Zahl der serbischen Flüchtlinge war, die nicht an einem Zeitpunkt und an einem Ort über [die Flüsse] gegangen ist. In einem Brief gibt der Patriarch selbst wahrlich an, dass mehr als 30 000 Seelen übergegangen sind und das wird sicherlich die wahrscheinlichste Zahl sein, aber vollkommen sicher ist auch er nicht. (Ćorović, 1941, S. 452 [Übersetzung des Autors])

Viele dieser Einwanderer wurden in der *Militärgrenze (Vojna Krajina)* angesetzt (Allcock & Lampe, 2023), wo sie von Steuerabgaben befreit waren und sie sich zu einer *Kriegerkaste* entwickelten (Johnsen, 1995, S. 22). Diese Militärgrenze wurde im 16. Jahrhundert zuvor von Serbien und von Ungarn abhängigen Staaten (Königreich Bosnien und Fürstentum Walachei) als Schutzgürtel gegen die osmanische Expansion aufgestellt (Karakas, 2016, S. 16). Die daraus entstehende ethnische Zusammensetzung würde im

19. Jahrhundert zu ersten Konflikten zwischen Serben und Kroaten führen (Jelavich & Jelavich, 1986, S. 248).

Der Exodus der serbischen Bevölkerung aus Kosovo und Metochien gen Norden markiert den Beginn der fortwährenden Umwandlung dieses Gebietes in ein muslimisch-albanisch dominiertes Gebiet (Allcock & Lampe, 2023). So machten Albaner zu Beginn der Neuzeit vier bis fünf Prozent der dortigen Bevölkerung aus und würden seit dem einen stetigen prozentualen Zuwachs erleben (Bartl, 1997, S. 352).

Ende des 17. Jahrhundert fingen ethnische Deutsche aus Franken, der Pfalz, Hessen, Thüringen, dem Aargau, dem Elsass, Lothringen, Luxemburg, Österreich und Schwaben an, die durch Kampffaktionen teilweise verödete Vojvodina zu besiedeln. Mit der endgültigen Vertreibung des Osmanischen Reichs aus Mitteleuropa Anfang des 18. Jahrhunderts besiedelte die österreichische Verwaltung die neu eroberten Gebiete systematisch neu (Gauß, 2013).

Im Russisch-Österreichischem Türkenkrieg von 1736-1739 ereignete sich eine weitere Völkerwanderung. Dem Aufruf des österreichischen Kaisers und des serbischen Patriarchen Arsenije IV folgend revoltiert die christliche Bevölkerung in Raszien, kann sich unter anderem aufgrund von fehlender externer Unterstützung nicht halten. Die christliche Miliz bricht zusammen und ein wesentlicher Teil der Zivilbevölkerung verlässt die Region gen Norden und Westen (Ćorović, 1941, S. 473 – 476).

Abb. 3: Militärgrenze (Jelavich & Jelavich, 1986, S. 249)

Die Kriege, die von nicht-indigenen Staaten auf dem Balkan geführt wurden, lösten Migrationswellen von Südslawen aus Raszien, Kosovo, Metochien und Mazedonien aus. Besonders herauszuheben sind wegen ihrer numerischen Größe und der Rolle im serbischen Nationalbewusstsein dabei die zwei Völkerwanderungen, die von Arsenije III und Arsenije IV angeführt worden sind. Die Großmächte Kaisertum Österreich und Osmanisches Reich schlossen 1791 Frieden. Lokaler gewaltvoller Aufstand gegen die osmanische Besatzungsmacht endete dabei nicht.

3. Unabhängigkeitskriege-, Erklärungen- und Bemühungen bis 1914

Obwohl es seit der Eroberung des Balkan durch das Osmanische Reich sporadisch teilweise erfolgreiche Unruhen gab, so wie 1792 in Vidin, Belgrad oder den Bergen Bulgariens und Makedoniens (Anscombe, 2012, S. 577), schafften es große nationale Bewegungen erst zwischen 1804 und 1878 bedeutsame Erfolge zu erzielen. Im 19. Jahrhundert bilden sich vier unabhängige Staaten auf dem Balkan: Serbien, Griechenland, Montenegro und Rumänien. Bulgarien konnte sich in dieser Zeit als

autonom emanzipieren, im 20. Jahrhundert als unabhängiges Königreich (Jelavich & Jelavich, 1986, S. 11).

Fast alle darauffolgenden Kriege (die Balkankriege, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, die Jugoslawienkriege) hatten ethnische Gewalt als zentralen Bestandteil. Jede militärische Auseinandersetzung artete in Vertreibung oder Vernichtung mindestens einer (bestimmten) ethnischen Gruppierung aus. „Insbesondere die Balkankriege 1912/13 stellen auch im Hinblick auf die staatlich inszenierte ethnische Gewalt geradezu paradigmatisch den Typus des enthemmten ethnischen Staatenkrieges dar“ (Höpken, 1997, S. 525).

3.1 Serbische Revolution

Im Zentrum der ersten erfolgreichen Revolte gegen die osmanische Hoheit war das *Paschaluk von Belgrad* (offiziell *Sandschak von Smederevo*, heute Zentralserbien). Die administrativen Probleme der Desorganisation, die diese politische Einheit im 18. Jahrhundert betrafen, waren repräsentativ für das gesamte Osmanische Reich. Der Frieden von Sistowa 1791 (mit Österreich) und der Frieden von Jassy 1792 (mit Russland) gaben Sultan Selim III die Möglichkeit, über Reformierung nachzudenken (Jelavich & Jelavich, 1986, S. 26).

Der Wunsch nach friedlichen und geordneten Verhältnissen zwischen der osmanischen Herrschaft und den christlich-europäischen Untertanen entsprach sowohl der Hohen Pforte (der türkischen zentralisierten Regierung in Konstantinopel), als auch der lokalen Bevölkerung im Paschaluk Belgrad. Letztere hätte nach dem folgenschweren Russisch-Österreichischem Türkenkrieg von 1787 – 1792 die osmanische Fremdherrschaft weiterhin akzeptiert, hätte diese ihnen Rechte zur lokalen Selbstverwaltung und Frieden garantieren können (Jelavich & Jelavich, 1986, S. 26).

Die Hohe Pforte war allerdings nicht in der Lage, diese Bedingungen zu erhalten. Nach dem Friedensbeschluss zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich 1791 fanden sich die Janitscharen (Kerntruppen des Sultans) und irreguläre osmanische Einheiten quasi arbeits- und einkommenslos wieder. Sie waren fähig, de-facto unabhängig von der

Hohen Pforte zu agieren. In dieser Zeit verlangten sie Steuerabgaben ein und plünderten zu einem gewissen Grad gezwungenermaßen (Jelavich & Jelavich, 1986, S. 26).

Inmitten dieser äußerst instabilen Situation erhob sich das serbische Bauernvolk im *Ersten Serbischen Aufstand* 1804 in bewaffneter Rebellion gegen die korrupt und tyrannisch herrschenden lokalen Osmanen. Ihr Anführer war Djordje Petrović Karadjordje (Meriage, 1978, S. 422). Von ihm wurde 1805 eine Versammlung zusammengerufen, welche eine Reihe von Forderungen an die Hohe Pforte stellte. Einige dieser Forderungen verlangten größere lokale Autonomie, was für den Sultan inakzeptabel war. Als Reaktion darauf wurde ein großes Heer mobilisiert, um den Aufstand zu stoppen (Allcock & Lampe, 2023).

Die serbische Bauernschaft ersuchte Österreich und Russland um militärische Hilfe, doch beide versuchten in dieser Rebellion nicht aktiv involviert zu sein, um ihre Ressourcen und Kräfte auf das Bekämpfen der Expansion Frankreichs konzentrieren zu können. Schließlich konnten sich weder Österreich noch Russland aus dieser Affäre fernhalten. So begann die russische Unterstützung der Rebellion und gleichzeitig der Russisch-Türkische Krieg von 1806 – 1812. Diese dazu führten, dass die serbischen Aufständischen völlige Kontrolle über das Paschaluk von Belgrad erlangten.

Nach Ende des Krieges sah sich das Russische Reich einem Feldzug Napoleons gefährdet und zog seine Truppen aus Belgrad zurück. Die serbischen Rebellen, überrascht und geschwächt, konnten ihre eroberten Gebiete nicht halten, sodass osmanische Kontrolle über das Gebiet 1813 wiederhergestellt wurde. Die folgenden zwei Jahre waren von harten Repressalien gegenüber der serbischen Bevölkerung geprägt. Der Exodus in die Vojvodina wurde dadurch weiter vorangetrieben (Meriage, 1978, S. 424 – 429).

Im *Zweiten Serbischen Aufstand* von 1815 – 1817 erhob sich die zivile Bevölkerung ein weiteres Mal in Selbstverteidigung gegen die Herrschaft der osmanischen Regierung. Angeführt von Miloš Obrenović, konnte das osmanische Herr aus dem Großteil des Paschaluks von Belgrad vertrieben werden. Mithilfe erneuter diplomatischer

Unterstützung Russlands war die Hohe Pforte gezwungen, beträchtliche politische Macht lokalen selbstverwaltenden Versammlungen zuzugestehen (Allcock & Lampe, 2023).

Die Bevölkerung des Paschaluks Belgrad betrat das 19. Jahrhundert mit einem ungewöhnlichen historischen und nationalen Bewusstsein. Sie waren größtenteils Angehörige einer Religion, einer nationalen Tradition und einer Lebensweise. Verbunden waren sie durch die Gewissheit einer nationalen Wiederbelebung (Dragnich, 1975, S. 345). Der Erste und Zweite Serbische Aufstand waren wegweisend in der Entwicklung eines nationalen Bewusstseins, dass um einen eigenständigen, modernen Nationenstaat aufgebaut ist (Allcock & Lampe, 2023).

Die Serbische Revolution im Paschaluk von Belgrad trägt bis heute prägende Symbolträchtigkeit für das serbische Volk. Als erste nachhaltig erfolgreiche Rebellion gegen den muslimischen Besatzer markiert sie die Geburtsstunde der modernen serbischen Nation. Gleichzeitig diente sie als Vorbild für andere bewaffnete Aufstände außerhalb des Paschaluks und außerhalb der serbischen Ethnie.

3.2 Serbisch-Osmanischer Krieg und Russisch-Türkischer Krieg

Im Juli 1875 erhoben sich die christlichen Bauern der Herzegowina im bewaffneten Widerstand gegen ihre türkischen Grundherren. Die Rebellion breitete sich alsbald nach Bosnien aus, als sie im mittlerweile autonomen Fürstentum Serbien massive Sympathie erweckte. Gemeinsam mit Fürst Nikola I von Montenegro erklärte Milan Obrenović IV von Serbien 1876 dem Osmanischen Reich den Krieg (Britannica, 2023).

Nach einer verheerenden Niederlage für die serbischen Streitkräfte bei der Schlacht von Aleksinac wurde 1877 ein Waffenstillstand basierend auf dem Status Quo beschlossen (Britannica, 2023). Nachdem 1877 ein erneuter Russisch-Türkischer Krieg aufgrund von fehlgeschlagenen Verhandlungen ausbrach, wurden auch die Kampfhandlungen im kurzzeitig stillgelegten Serbisch-Osmanischen Krieg wiederaufgenommen (Heraclides & Dialla, 2015, S. 176 – 177).

Der Russisch-Türkische Krieg und der Serbisch-Osmanische Krieg endeten mit dem Frieden von San Stefano 1878. Dieser lies Serbien, Montenegro, Rumänien, Griechenland und Bulgarien große Zusprüche erwarten, wurde allerdings noch im selben Jahr beim Berliner Kongress 1878 revidiert. In diesem wurden weder die Erwartungen und Hoffnungen Österreichs, Russlands, Serbiens, Montenegros, Rumäniens, Griechenlands, noch Bulgariens getroffen (Johnsen, 1995, S. 24).

Das Gebiet Bulgariens wurde gedrittelt und die versprochene vollständige Unabhängigkeit wurde nicht realisiert. Griechenland wurden gerade mal weitere diplomatische Verhandlungen mit dem Osmanischen Reich zugesprochen. Zwar behielten Serbien, Montenegro und Rumänien wie im Frieden von San Stefano ausgemacht die absolute Unabhängigkeit, jedoch wurden auch ihnen Territorien aus dem Abkommen aberkannt. Zudem ärgerte das Habsburger Mandat über Bosnien und Herzegowina Serbien und Montenegro. Die folgende politische Lage war dementsprechend angespannt (Johnsen, 1995, S. 24).

In sum, according to the noted European historian Carlton J. H. Hayes, "If before 1878 the 'Eastern Question' [Frage um den Niedergang des Osmanischen Reichs] concerned one 'sick man', after 1878 it involved a half-dozen maniacs. For the Congress of Berlin drove the Balkan peoples mad." (Johnsen, 1995, S. 24)

3.3 Das Habsburger Reich, Bulgarien, Bosnien, Herzegowina und Albanien

Serbische und kroatische geopolitische Interessen standen 1878 zum ersten Mal im Konflikt. Österreich-Ungarn erhob 1878 Mandat über Bosnien und Herzegowina. Serbische Funktionäre im Königreich Serbien und kroatische Politiker in Österreich-Ungarn waren sich der zentralen Lage Bosniens und Herzegowinas bewusst. Beide Seiten hatten das Interesse, diese Gebiete in ihren eigenen Staat einzubetten – die Serben ins Königreich Serbien und die Kroaten in den österreich-ungarischen Staatenbund (Mazower, 200, S. 102).

Österreich-Ungarn annektierte 1908 illegalerweise Bosnien und Herzegowina vom Osmanischen Reich (Dimitrov et al., 2024). Die Annexion erzürnte die serbische Regierung in Belgrad, da diese seit je her Hoffnungen hatte, nach Westen, also Bosnien und Herzegowina zu expandieren (Jelavich & Jelavich, 1986, S. 215 – 216). Das weitgehend autonome, jedoch nicht als unabhängig anerkannte Bulgarien sah dies als günstigen Zeitpunkt, um sich als de-jure unabhängiges Zarenreich zu proklamieren (Dimitrov et al., 2024).

Die Hoffnungen des Königreichs Serbien zur Expansion wurden nun begrenzt, da Österreich-Ungarn ein deutlich konkurrenzfähigerer Staat als das Osmanische Reich war. (Jelavich & Jelavich, 1986, S. 215 – 216). Der Habsburger Versuch, eine bosnische Nationalität zu vermitteln scheiterte. Stattdessen intensivierte sich der serbische Nationalismus in Bosnien und Herzegowina (Mazower, 200, S. 102).

Die albanischen Bevölkerungsgruppen im Balkan bildeten zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch keineswegs eine eigene Nation mit dem dazugehörigen Nationalbewusstsein. Dazu fehlte die Kommunikation zwischen den isolierten Ortschaften und eine einheitliche, für alle verständliche, Sprache. Was die Bildung des Nationalgefühls weiters erschwerte war, dass die Bevölkerung in Moslems und Christen (orthodox und katholisch) gespalten war (Toleva, 2008, S. 441 – 449).

Außerdem war die Aktivität der größten albanischen Nationalbewegung, der *Albanischen Nationalen Bewegung*, in ihrem Ausmaß völlig unbedeutend und hatte keinen nationalen Kontext vorzuweisen, da sie zumeist nicht im albanisch bewohnten Raum selbst agierte, sondern im Ausland mit der Unterstützung anderer europäischer Regierungen (Toleva, 2008, S. 441 – 449).

Nichtsdestotrotz schafften es die Römisch-Katholische Kirche, Italien und primär Österreich-Ungarn mithilfe von Botschaften, Konsulaten, schulischen und geistlichen Einrichtungen innerhalb der albanischen Bevölkerung bis 1912 ein ausreichendes nationales Gefühl zu erschaffen, um schließlich einen unabhängigen albanischen Staat

zu ermöglichen, der dem Königreich Serbien den Zugang zur Adria versperren würde (Toleva, 2008, S. 441 – 449).

Der Zeitraum zwischen dem Berliner Kongress und den Balkankriegen stellt für die südslawischen Völker eine Periode großer geopolitischer Veränderungen dar. Moderne nationalstaatliche Strukturen haben sich weiter etablieren können. In den Balkankriegen würden diese weiter gefestigt, wegen der heterogenen Bevölkerungslandschaft aber auch angefochten werden.

3.4 Balkankriege

Der *Balkanbund* schloss sich 1912 zusammen. Dieser Bestand aus Serbien, Montenegro, Bulgarien und Griechenland. Ziel dieses militärischen Bündnisses war die endgültige Vertreibung der Osmanen aus Europa. Dabei hatten Serbien, Griechenland und Bulgarien sich überschneidende Interessen. Montenegro, als kleines Land, diente für die anderen Staaten als Grund und Rechtfertigung, Krieg mit dem Osmanischen Reich zu suchen. Trotz Warnungen aus Österreich-Ungarn und Russland, dass territoriale Änderungen nicht anerkannt werden würden, begann Montenegro Kampfhandlungen gegen die Osmanen und somit den *Ersten Balkankrieg* (Britannica, 2024).

Die vereinte Streitkraft des Bündnisses von 700.000 Truppen griff die 320.000 osmanischen Verteidiger an. Das osmanische Hoheitsgebiet beschränkte sich innerhalb weniger Monate nur noch auf die belagerten Städte Konstantinopel, Adrianopel, Shkodra und Ioannina. Europäische Großmächte unterzeichneten 1913 in London einen Frieden mit den Konfliktparteien, der unter anderem ein unabhängiges Albanien erschuf (Britannica, 2024).

Da Griechenland und Serbien keinen Anspruch mehr auf die Gebiete im neugegründeten Albanien hatten, sahen sie sich dazu befähigt, diesen Verlust in Makedonien auszugleichen. So schlossen sich Griechenland und Serbien insgeheim zusammen, um auf einen möglichen Angriff aus Bulgarien vorzubereiten, welches sich als rechtmäßigen Besitzer des Gebietes ansah. Noch im selben Jahr 1913 startete

Bulgarien einen Überraschungsangriff auf Serbien (*Zweiter Balkankrieg*), wurde jedoch mit Widerstand aus Serbien, Griechenland, Montenegro, Rumänien und dem Osmanischen Reich entgegnet. Nach einem Monat wurden Kampfhandlungen eingestellt und das Abkommen von Bukarest unterzeichnet, welches den Balkankriegen ein offizielles Ende setzte (Jelavich & Jelavich, 1986, S. 216 – 219).

Die Balkankriege, sowie praktisch alle Kriege im Balkanraum seit dem 19. Jahrhundert, standen im Zeichen des Nationalstaatsprojekts. So wurde die Nation selbst zum Träger der Gewalt, welche immer in den Wunsch nach Vernichtung einer ethnischen Gruppe ausartete. Zwar wurden die gerade behandelten Kriege aufgrund der Art der Kriegsführung, Waffentechnik und Brutalität von Zeitgenossen als ortsspezifische „Enthegung der Affekte“ (Sofsky) bezeichnet, gleichsam würden sie sich als Vorläufer des Ersten (industrialisierten) Weltkriegs herausstellen (Höpken, 1997, S. 525 – 526).

Die Balkankriege veränderten das Machtgefüge in Europa erheblich. Ein Bündnis aus mehreren kleinen Staaten konnte eine alte Großmacht aus Europa verdrängen. Dabei unterschieden sich die politischen Systeme stark: Während die Länder des Balkanbundes auf ethnisch homogene Nationalstaaten setzten, waren das Osmanische Reich und Österreich-Ungarn Vielvölkerstaaten mit unterschiedlichen Ethnien und Kulturen. Letztere würden im Ersten Weltkrieg, beziehungsweise kurz darauf, fallen.

4. Erster Weltkrieg bis Zweiter Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg war in Europa in seiner Zahl an Opfern nahezu beispiellos gewesen. 8.500.000 Soldaten starben während des Krieges in Folge von Verletzungen oder Krankheiten und Säuchen. In ihm kämpften die Mittelmächte (hauptsächlich Deutschland, Österreich-Ungarn, die Türkei und zunächst Italien) gegen die Alliierten (hauptsächlich Frankreich, das Vereinigte Königreich, Russland, die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und später Italien) gegeneinander (Showhalter & Royde-Smith, 2024).

Der Krieg begann in Osteuropa. Als Folge des Balkankrieges handelten die dortigen Politiker selbstbewusster und weniger zurückhaltend. Das Königreich Serbien versuchte

teilweise die die Hoheit Österreich-Ungarns über Bosnien und Herzegowina herauszufordern, auch mit gewaltvollen Methoden, während Österreich immer bewusster und besorgter um ihre schrumpfende politische Rolle wurde (Williamson, 1988, S. 795).

Aufgrund der Erfolge des von ihm unterstützten Balkanpaktes zeigte sich Russland in seiner Diplomatie aggressiver gegenüber Österreich-Ungarn und Deutschland ärgerte sich nun mehr denn je über seine relative Rolle in Europa und zeigte sich besorgt um Russlands neuen aggressiveren Ton. Innerhalb eines Monats nach dem Attentat von Sarajewo am 28. Juli 1914 waren Serbien und Österreich-Ungarn im Krieg verwickelt, gefolgt von ihren Verbündeten (Williamson, 1988, S. 795).

4.1 Erster Weltkrieg

Das Attentat auf Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek gilt heute als Auslöser des Krieges. Tiefgreifendere Ursachen waren „Hegemoniebestrebungen, Nationalismus und Imperialismus, politische und wirtschaftliche Machtbestrebungen und Gegensätze der damaligen Großmächte“ (Archäologie in Deutschland, 2014, S. 26). Österreich-Ungarn sah das Attentat auf seinen Thronfolger als günstige Gelegenheit, das Problem des Königreichs Serbien loszuwerden, welches sich nach den Siegen gegen das Osmanische Reich keinesfalls zum Befreier aller Südslawen entwickeln sollte (Trevelyan, 1915, S. 861 & 864).

Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurden Bemühungen gemacht, die Entwicklung des Königreichs Serbien zu versperren. Österreich versuchte Serbien gezielt zu isolieren, indem es dem südslawischen Land den Zugang zum Adriatischen Meer versperrte. Durch den fehlenden wirtschaftlichen und kulturellen Austausch mit dem europäischen Kontinent blieb Serbien ein abgelegenes und agrarisches, diplomatisch kaum vernetztes Land.

By Austrian decree the Serbians were condemned to remain for ever a bucolic, inland people, with no seaport, though half of the eastern Adriatic coast is inhabited by their co-nationals, the South Slavs. . . . She [das Königreich Serbien]

has been prevented from enjoying commercial and intellectual communication with the great European world, except by way of her enemy, Austria. No one visited Serbia, no one helped her to develop her resources, no one knew what manner of men inhabited her land. (Trevelyan, 1915, S. 861 & 864)

Im Juli 1914 legt Österreich-Ungarn ein Ultimatum dar, welches die Beteiligung Österreich-Ungarns an der Untersuchung des Attentats an Franz Ferdinand innerhalb der Staatsgrenzen Serbien einfordert. Das Königreich Serbien lehnt ab. Am 28. Juli erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Noch bis Monatsende werden die Mobilmachungen Russlands und Österreich-Ungarns vollzogen. Das Deutsche Reich fordert Russland mittels Ultimatum um Rücknahme der Mobilisierung auf und stellt gleichzeitig ein Ultimatum an Frankreich (Scheucher et al., 2017, S. 238 – 239).

Anfang August 1914 eskaliert der Konflikt: Deutschland erklärt Russland und später Frankreich den Krieg, während Italien neutral bleibt. Die Türkei verbündet sich mit Deutschland. Nach dem deutschen Einmarsch in Belgien erklärt das Vereinigte Königreich de facto den Krieg. Gleichzeitig treten Österreich-Ungarn und Montenegro sowie Frankreich in den Krieg gegeneinander ein (Hirschfeld et al., 2015).

Im Oktober 1914 verzeichnet Josef Redlich einen *Rassenkrieg* der Habsburger Regierung gegen die Serben in der Vojvodina. Grenzgebiete wurden des serbischen Volkes *entvölkert*. Diese *systematische Ausrottungspolitik* bildet ein Pendant zur konsequenter umgesetzten systematischen Ausrottungspolitik der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg (Mazower, 2000, S. 118).

1918 war die Gesamtbevölkerung des Königreichs Serbien um 27% kleiner als zu Beginn des Krieges (Pejović, 2018) und die südslawischen Völker, die zuvor Minderheiten in Österreich-Ungarn waren ersuchten das Königreich Serbien um Schutz. Unter diesen Umständen entstand das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Dabei waren 15% der Bevölkerung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen weder Serben, Kroaten noch Slowenen (Mazower, 2000, S. 120). Dieses Königreich nahm 1929 den

Namen *Jugoslawien* an, übersetzt so viel wie *Südslawien* (Office of the Historian Website, o.D.).

Der Erste Weltkrieg machte jegliche geopolitische Ordnung Europas zur Nichte. Das von vielen Südslawen besiedelte Österreich-Ungarn zerfiel und hinterließ hinter sich ein Machtvakuum. Dieses Vakuum wurde von Jugoslawien gefüllt. Die jugoslawische Idee ging dem Untergang Österreich-Ungarns jedoch um ungefähr ein Jahrhundert voraus.

4.2 Jugoslawismus

Der Jugoslawismus, die Idee der südslawischen Einheit, bildete sich als Ideologie und pragmatisches Vorgehen auf Grundlage von kulturellen und ethnischen Ähnlichkeiten und Überlappungen von nationalen Interessen aus (Djordjević, 1974, S. 192). Der moderne südslawische Nationalismus in bspw. Bulgarien, Kroatien und Serbien entstand in der Rivalität zum Osmanischen Reich und später zum Habsburger Reich (Kuzmic, 2016, S. 131).

Der Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten liegt in der Möglichkeit zur Veränderung. Während das Gefühl nationaler Zugehörigkeit tief in der menschlichen Natur verankert und daher mühselig zu ändern ist, lässt sich die Idee eines Zusammenschlusses ähnlicher Völker, basierend auf einer Bewertung nationaler Interessen, leichter anpassen (Djordjević, 1974, S. 192).

In der Illyrischen Bewegung der 1830er, die besonders in Kroatien und Zagreb prominent war, wurde von kroatischen Schriftstellern die Einheit aller südslawischen Völker des Habsburger Reichs promoviert. Ljudevit Gaj hat 1830 eine Schriftsprache zusammengeschrieben. Er hat dabei die gleiche štokavische Aussprache gewählt, die der Philologe Vuk Karadžić 1818 in seinem Wörterbuch der serbischen Sprache verwendete. Dies tat er, obwohl in den Gebieten von Kroatien, Slawonien und Dalmatien die kajkavischen und čakavischen Dialekte weiterverbreitet waren (Kuzmic, 2016, S. 131 – 133).

Vuk Karadžić hat Nationalität, wie ebenso ein großer Teil deutscher Linguisten und Ethnographen, als eine Sache der Sprache definiert. Da die Serben fast exklusiv den štokavischen Dialekt nutzten, waren ihnen nach alle Sprecher dieses Dialektes Serben (Armour, 1992, para. 14 – 15). Die Auswahl des štokavischen Dialektes für die Standardvariante des Serbischen und Kroatischen kann als Versuch der Vereinigung aller Serben seitens Karadžić und der Vereinigung aller Südslawen im Habsburger Reich von Seiten Gajs angesehen werden (Bailyn, 2010, S. 186).

Die Idee, alle štokavisch sprechenden Südslawen in die serbische Gemeinschaft miteinzubeziehen wurde ebenso im Militär des Königreichs Serbien im Ersten Weltkrieg verbreitet. Die Soldaten Serbiens sollten für all ihre serbischen *Brüder* kämpfen, unabhängig von Religion und Herkunft. Letztlich wurden der Katholizismus und der Islam jedoch nicht effektiv in das Bild der modernen serbischen Nation miteinbezogen, sodass die serbische Identität fest verankert mit der Serbisch Orthodoxen Kirche, jedoch unsicher in Bezug auf andere religiöse Zugehörigkeiten blieb (Kaytchev, 2016, S. 130).

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts fingen immer mehr südslawische Völker ohne eigenen Staat an Serbien als ihren möglichen Befreier von fremder Herrschaft anzusehen. 1844 legte Ilija Garšanin, später serbischer Premierminister, einen Plan für ein vergrößertes Serbien, einen jugoslawischen Staat und einen Balkanbund fest (Mackenzie, 1979, S. 36). Später hat Josip Juraj Strossmayer, Bischof von Đakovo (Kroatien) und Anhänger der Illyrischen Bewegung, die Jugoslawische Akademie der Wissenschaften und Künste im Geiste des Jugoslawismus in Zagreb gegründet (Kuzmic, 2016, S. 141).

Als Gegenbewegung zum Jugoslawismus entwickelte sich in Kroatien der kroatische Nationalismus, geführt von Ante Starčević. Dieser promovierte die Existenz Kroatiens außerhalb Ungarns und Österreichs und lehnte den Jugoslawismus Strossmayers ab. Er lehnte die Definition Karadžić' der serbischen Nation durch sprachliche Angehörigkeit ab und leugnete die Existenz der serbischen Volkes gänzlich, indem er behauptete, Serben seien entwertete Überreste einer kroatischen Bevölkerung, die im Mittelalter eine viel größere Fläche bewohnte; eine Einstellung, die die kroatische politische Szene auch nach dem Ableben Starčević' lenkte (Armour, 1992, para. 17).

Mit der Wende zum 20. Jahrhundert war die Sprache nicht das eindeutige Zeichen nationaler Identität, das sie im romantischen Europa des 19. Jahrhunderts gewesen war. Während kroatische Anhänger des Jugoslawismus versucht hatten, die Sprache als Indikator für die Verwandtschaft mit anderen Südslawen zu nutzen, hatten anti-jugoslawische nationalistische Intellektuelle die Rassenlehre herangezogen, um die Kroaten in ethnolinguistischer und rassischer Hinsicht von anderen Südslawen abzugrenzen. Im 20. Jahrhundert gewann die Rassenlehre in Kroatien an Bedeutung (Bartulin, 2012, S. 353).

Zwischen 1890 und 1914 organisierten Studenten der Universitäten Zagreb und Belgrad im Sinne einer gemeinsamen nationalen Identität Reisen zwischen den beiden Städten und Staaten. In Belgrad fanden in dieser Zeit regelmäßig öffentliche Veranstaltungen statt, bei denen die Stadtbewohner ihr Interesse an den Besuchern aus dem zukünftigen Jugoslawien zum Ausdruck brachten. Die Belgrader Serben entwickelten eine tiefere Solidarität mit ihren Co-Slawen aus Österreich-Ungarn, die mit ähnlichen politischen Herausforderungen konfrontiert waren (Stojanović, 2015, S. 9 – 24).

Das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen wurde zunächst durch eine sehr zentralisierte Regierung in Belgrad regiert, was im Gegensatz zu kroatischen politischen Organisationen stand, welche eine föderative Ordnung bevorzugt hätten (Allcock & Lampe, 2024). Rund 40% der Bevölkerung bestand aus ethnischen Serben und zirka ein Viertel aus ethnischen Kroaten (Gluckstein, 2012, S. 28).

Das Königreich wurde 1929 in Jugoslawien umbenannt. In diesem Rahmen begann die Promovierung der Identität der Serben, Kroaten und Slowenen als eine gemeinsame jugoslawische Identität, ein jugoslawisches Volk durch die Diktatur König Alexanders I (Sretenović, 2021, S. 268). Dabei waren fast 15% der Bevölkerung weder Serben, Kroaten, noch Slowenen (Mazower, 2000, S.120) und die autoritäre Natur des königlichen Regimes verursachte Abneigung gegenüber der Idee des einheitlichen Volkes (Troch, 2010, S. 239).

Jugoslawien entstand nach einem Jahrhundert des Jugoslawismus. Schon in diesem Jahrhundert stellte sich heraus, dass sich das Verständnis von Volkszugehörigkeit beziehungsweise Ethnie unterscheiden konnte. Die zwei erkennbaren Extrempole waren ethnische Angehörigkeit auf Grundlage von Sprache und ethnische Angehörigkeit auf Grundlage von Rassenlehre. Gepaart mit inneren politischen Gegensätzen und externen geopolitischen Wandlungen würde Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg zerfallen und in einen Bürgerkrieg stürzen.

4.3 Zweiter Weltkrieg

Mit der Kapitulation April 1941 den Achsenmächten gegenüber hörte Jugoslawien auf zu existieren. Das Land wurde zwischen Deutschland, Italien, Ungarn, Bulgarien und Albanien zerstückelt. Dabei wurden Slowenien, Bačka, Kosovo und Mazedonien annektiert, Montenegro wurde zum italienischen Protektorat, Serbien von Deutschland okkupiert, und Kroatien bekam seinen eigenen Staat unter der Führung der faschistischen Ustascha, den *Unabhängiger Staat Kroatien* (Calic, 2019, S. 131).

Abb. 4: Aufteilung Jugoslawiens 1941 (Schreiber et al., 1984, S. 492)

Die Tschetniks waren eine serbische monarchistische Widerstandsvereinigung, angeführt von Dragoljub Draža Mihajlović. Ursprünglich waren sie aus ehemaligen Soldaten des Königreichs Jugoslawiens gebildet bis serbische Bauern ihre Anzahl erhöhten. Zunächst war es ihr Ziel, die serbische Zivilbevölkerung vor der deutschen Wehrmacht und den Ustascha zu schützen, indem sie Stützpunkte in den bergigen Regionen des Landes errichteten und die zivile Bevölkerung für einen Aufstand mit Unterstützung der Alliierten bewaffneten und vorbereiteten (Hart, 2011).

Die Tschetniks waren ideologisch geteilt. Einige Fraktionen priorisierten den Kampf gegen die Mittelmächte, während andere die kommunistischen Partisanen (Widerstandskämpfer) als größere Bedrohung ansahen. Der Wunsch nach einem großem und starkem Serbien innerhalb eines freien Jugoslawiens führte zu Gewalt gegenüber Kroaten und Angehörigen des islamischen Glaubens, hin bis zur Vertreibung und Massakern. Dieser zunächst größten Widerstandsbewegung fehlte Einheit und viele Untergruppen agierten unabhängig voneinander und gegeneinander. Im Verlauf der Krieges kam es teilweise zu Kollaborationen mit dem Deutschen Reich gegen die kommunistischen Partisanen (Hart, 2011).

Die deutsche Besatzung Serbiens war durch eine komplexe Verwaltungsstruktur geprägt, in der militärische, wirtschaftliche und politische Kontrolle direkt dem Deutschen Reich unterlag. Die Marionettenregierung unter Milan Nedić hatte keine echte Souveränität. Nedić, unterstützt von der faschistischen Zbor-Bewegung und Teilen der Tschetniks, sollte den Widerstand mit serbischen Einheiten unterdrücken und die Wehrmacht entlasten. Nedić sah sich als Vermittler zwischen Besatzern und Serben und seine Ideologie verband Ultrakonservatismus, Nationalismus und orthodoxen Messianismus, fand jedoch wenig Anklang. Die Mittelschicht und Bauernschaft blieben eher dem exilierten König treu als dem neuen Regime (Calic, 2019, S. 127 – 129).

Die Partisanen setzten sich aus allen Völkern des ehemaligen Königreichs Jugoslawiens zusammen. Sie gingen aus der im Königreich verbotenen Kommunistischen Partei Jugoslawiens hervor. Versuche der Kooperation mit den Tschetniks scheiterten an der Vorgehensweise dieser Bewegungen. Die Tschetniks unter Mihajlović versuchten die

zivile Bevölkerung durch wenig Provokation gegenüber den Mittelmächten zu schützen und die im Königreich gegebene gesellschaftliche Ordnung zu erhalten. Die Partisanen unter Tito waren in einem revolutionären Krieg damit beschäftigt, fremde Okkupatoren zu bekämpfen und heimische gesellschaftliche Verhältnisse im Anschluss zu verändern (Gluckstein, 2012, S. 28 – 30).

Die Herrschaft der Ustascha im Unabhängigen Staat Kroatien zeichnete sich durch den Genozid an Juden, Roma und Serben aus. Die jüdische und Roma-Volksgruppe wurden durch den Staat systematisch ausgerottet. 80% der jugoslawischen Juden und 30% der jugoslawischen Roma starben im Krieg. Die Verfolgung der Serben setzte sich durch Ausrottung, Vertreibung und erzwungene Konversion zum Katholizismus und der damit beabsichtigten Assimilierung ins kroatische Volk zusammen. Anderswo, im territorial vergrößerten Albanien (Kosovo und Metochien) und in Ungarn (Vojvodina), wurden an der serbischen Volksgruppe groß angelegte Gewaltakte verübt (Hoare, 2010, S. 1197).

Im bulgarischen Mazedonien wurden Albaner und Serben gleichermaßen verfolgt. In dem von Deutschland annektierten Slowenien wurde die wohlhabende slowenische Gesellschaftsschicht aus dem Deutschen Reich vertrieben. In den Gebieten, in welchen kollaborierende serbische Paramilitärs und Tschetniks aktiv waren, kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen und Racheakten gegenüber Angehörigen des Islams und gegenüber ethnischen Kroaten (Hoare, 2010, S. 1197).

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten ungefähr 500.000 Donauschwaben in Jugoslawien. Nach dem Sieg der Jugoslawischen Volksarmee unter Josip Broz Tito führte diese die AVNOJ-Beschlüsse (Antifaschistischer Rat der Nationalen Befreiung Jugoslawiens) aus. Die AVNOJ-Beschlüsse bestimmten, dass alle Personen deutscher Volksangehörigkeit automatisch ihre jugoslawische Staatsangehörigkeit verlieren, enteignet und enteignet werden. Die verbliebenen 170.000 Donauschwaben wurden mehrheitlich in Arbeits- und Konzentrationslager interniert. Bis zu 50.000 ethnische Deutsche starben in ihnen, mehr als 12.000 wurden weiter in die UdSSR abgeschoben (Kramer, 2015, S. 5 – 9).

Die Staatsordnung des Königreichs Jugoslawien konnte sich nicht beweisen. Politische Kontraste innerhalb des Landes führten zu Konflikten, welche im Zweiten Weltkrieg in Genozid endeten. Die gewinnträchtige Kommunistische Partei Jugoslawiens würde nach dem Krieg auf neue Machtverhältnisse setzen.

5. Jugoslawien unter Tito bis Zerfall

Nach dem Zweiten Weltkrieg hielten viele Jugoslawen an Titos einstigem Kriegsmotto „Brüderlichkeit und Einheit“ fest. Unter diesem Slogan und dem Versprechen einer Föderation aus gleichberechtigten Republiken und Völkern wurde ein erneuter Krieg und Vertreibung verhindert. Die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs wurden durch Prozesse und Dokumentationen aufgedeckt. Dennoch betrachteten sich alle Gruppen als Opfer, verharmlosten eigene Taten und betonten die Verbrechen der anderen – eine echte Aufarbeitung blieb aus und Nationalismus wurde unterdrückt (Job, 1993, S. 56 – 57).

Jugoslawien war nun eine Föderation von sechs Teilrepubliken (Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedonien) und zwei autonomen Provinzen (Vojvodina, Kosovo und Metochien), in denen die Staatsführung mehrheitlich bei Zugehörigen der jeweiligen größten Volksgruppe lag. Die politische Landschaft wurde mit der Zeit immer dezentralisierter, sodass die Bundesregierung ab 1974 lediglich für außenpolitische und wirtschaftliche Angelegenheiten zuständig war (Rabrenovic, 1997, S. 96).

Abb. 5: Aufbau des sozialistischen Jugoslawiens (UN. Geospatial Information Section, 1999)

SCANNED

Lib # 949290 MAP F545.3 / 10 / 1999

5.1 Sozialistisches Jugoslawien

Während seiner Zeit als Staats- und Regierungschef arbeitete Tito daran, ein Gleichgewicht der institutionellen Mächte zwischen den Teilrepubliken und Völkern zu schaffen. Damit versuchte er zu verhindern, dass Jugoslawien wie im einstigen Königreich, unter serbische Hegemonie fällt. Zu dieser Zeit war das serbische Volk zahlenmäßig doppelt so groß wie das kroatische. (Silber & Little, 1996, S. 28 – 29).

Um dem Ziel der politischen Balance gerecht zu werden, wurden nach der Machtübernahme der Kommunistischen Partei Jugoslawiens neben Serben, Kroaten und Slowenen auch Mazedonier und Montenegriner als eigenständige Völker anerkannt. Die Liste der Nationen wurde 1967 mit der Ernennung der bosnischen Muslimen zum

eigenständigen Volk vervollständigt. Nicht-slawische Nationalitäten wie Albaner in Kosovo und Metochien und Ungarn in der Vojvodina wurden als eigenständige Gruppen anerkannt und in ihrer Identität geschützt. Diese dezentrale Strategie sollte Jugoslawiens Zusammenhalt stärken, indem sie Assimilationsdruck und Konflikte vermied (Banac, 1992, S. 1089).

Festzulegen, wie viele Nationen in Jugoslawien tatsächlich lebten erweist sich als notorisch schwierig. Im Gegensatz zur amtlichen Darstellung des Königreichs Jugoslawien, wo nur eine *dreinamige Nation der Serben, Kroaten und Slowenen* (später Jugoslawen) anerkannt wurde, lebten im sozialistischen Jugoslawien bis 1967 offiziell fünf staatstragende Nationen, danach sechs. Diese Zahl wurde bereits ihrerzeit angezweifelt (Sundhaussen, 1994, S. 403 – 405).

Abb. 6: Jugoslawien 1981, Siedlungsgebiete der Volksgruppen (Calic, 2017)

Das Nationalverständnis im südslawischen Raum beruhte traditionell auf der Annahme objektiv abgrenzbarer Ethnien, obwohl die Ethnogenese mancher Völker zum Zeitpunkt der offiziellen Nationenbildung gar nicht abgeschlossen war. Ob die Montenegriner als

Nation tatsächlich existierten hat wegen fehlender Unterschiede zur serbischen Ethnie niemand definitiv zu beantworten vermocht. Die mazedonische nationale Identität wurde oft als künstlich erschaffen beschrieben und wurde in Serbien nur teilweise, in Bulgarien und Griechenland gar nicht anerkannt (Sundhaussen, 1994, S. 403 – 405).

Am diffusesten war der Sachverhalt der bosnisch-muslimischen Nation. Wurde sie als eigenständige Nation beschrieben, dann oft nur als künstlich erschaffen und unnatürlich. Wurde sie als konfessionelle Gruppe beschrieben stellte sich die Frage, wem sie national zuzuordnen ist – Kroatien oder Serbien? Hinzu kam eine Fülle von numerisch kleineren nationalen Minderheiten, denen lediglich der Status einer Nationalität, nicht der Status einer staatstragenden Nation zugeschrieben wurde und eine Minderheit, die sich als distinkt jugoslawisch umschrieb (Sundhaussen, 1994, S. 403 – 405).

Mit der Zeit wurden alle Teilrepubliken stetig ethnisch heterogener. Die Ausnahme bildeten die zwei autonomen Regionen Vojvodina und Kosovo und Metochien. In der Vojvodina führte die niedrige Geburtenrate der zweitgrößten Volksgruppe (Ungarn) zum prozentualen Anstieg des serbischen Bevölkerungsanteils. In Kosovo und Metochien führte die massive serbische Emigration und die hohe Geburtenrate der albanischen Bevölkerung zu steigender albanischer Homogenität (Hayden, 1996, S. 788).

Besonders in Kosovo und Metochien veränderte sich die Bevölkerungszusammensetzung. Wo 1961 noch 24% der Bevölkerung serbisch war, waren es 1981 lediglich 13%. In derselben Zeit verdoppelte sich die absolute Anzahl der albanischen Bewohner. Die massive Abwanderung von Serben und der Zuzug und Anstieg der albanischen Bevölkerungsgruppe wurde in den 1980ern zunehmend oft zum Thema kontroverser Debatten und zum Instrument des serbischen Nationalismus (Pichler et al., 2021).

Die Jugoslawische Gesellschaft, durch den Kommunismus für 45 Jahre zusammengehalten, begann mit dem Tod Titos in den 1980ern zu zerfallen (Mirković, 1996, S. 191). In den 1980er und 1990er Jahren war das historische Bewusstsein über

die serbischen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg unter Serben größtenteils verschwunden, während kroatische Nationalisten und Revisionisten begannen, die Ustascha und ihre Gräueltaten zu leugnen oder umzudeuten. Diese politisierte Haltung zur Vergangenheit schuf eine Atmosphäre, in der neue Gewaltakte möglich wurden (Hoare, 2010, S. 1205).

Die diffuse offizielle Definition von Volk, Ethnie und Nation im sozialistischen Jugoslawien bildete ein Konfliktpotenzial. Dieses wurde mit der voranschreitenden Dezentralisierung von politischer beziehungsweise staatlicher Verantwortung, dem Niedergang des Sozialismus und der Zwei-Blöcke-Ordnung realisiert. Der zweite jugoslawische Versuch endete gleich dem ersten im Bürgerkrieg.

5.2 Jugoslawienkriege 1991 – 1995

Zwischen 1989 und 1991 verwandelte sich Jugoslawien vom fortschrittlichsten sozialistischen Land in Europa und einem Führer der Blockfreien Bewegung zu einem „Staat im Zerfall“, wie die Europäische Gemeinschaft es ausdrückte. Ab 1991 erklärten die Republiken Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit von der jugoslawischen Föderation. Bis 1992 zerfiel der Staat in Chaos und Krieg (Hayden, 1992, S. 1377).

Obwohl die Hauptverantwortung des Zerfalls Jugoslawiens intern lag, hatten externe Faktoren wie die internationale Gemeinschaft, vorrangig die Europäische Gemeinschaft und die USA, bedeutsamen und direkten Einfluss. Während internationales Recht auf territoriale Souveränität besteht, wurde die einseitig erklärte Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens schnell anerkannt. Besonders Österreich und Deutschland unterstützten die einstigen Teilrepubliken diplomatisch und indirekt militärisch (Hayden, 1992, S. 1381).

Nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens 1991 und seiner internationalen Anerkennung konnte das Land, als es einen zehntägigen Konflikt mit der jugoslawischen Volksarmee überstanden hatte, seine politischen und wirtschaftlichen Reformen ungestört vorantreiben. Dies lag vor allem an der ethnischen Homogenität Sloweniens, im Gegensatz zu Kroatien und Bosnien und Herzegowina, wo Staatsgrenzen und

ethnische Identitäten nicht übereinstimmten und ethnische Minderheiten an benachbarte Staaten angrenzten (Hayden, 1996, S. 792).

Kroatien gab sich nach der kroatischen Unabhängigkeitserklärung eine neue Verfassung, die jedoch 12% der Bevölkerung, die serbische Volksgruppe, ausschloss. Die Verfassunggebende Gewalt lag ausschließlich bei der kroatischen Mehrheit, was den Serben das Recht auf Selbstbestimmung als ehemals staatstragendes Volk entzog. Diese Entwicklung, zusammen mit der Rückkehr politischer Symbole des Ustascha-Regimes, verschärfte den Konflikt. Kroatien strebte einen ethnischen Staat an, anstatt einen staatsbürgerlichen, was zum Krieg zwischen Kroatien, ethnischen Serben und der Jugoslawischen Volksarmee führte (Hayden, 1996, S. 792).

In Bosnien und Herzegowina führte das erfolgreiche Referendum für die Unabhängigkeit, das von der serbischen Volksgruppe boykottiert wurde, einen Monat später zum Krieg. Eine neue Verfassung kam dadurch nie zustande (Rüb, 1999, S. 171). Durch das entstandene Machtvakuum und das Fehlen einer neuen Verfassung machten alle konstitutiven Nationen (bosnische Muslime, Kroaten, Serben) ihr Recht aus der alten, noch geltenden Verfassung auf Selbstbestimmung geltend und schafften sich ihre eigenen de-facto Staaten, die sich gegenseitig bekriegten (Hayden, 1996, S. 792).

Nach einem erfolgreichen, von serbischer und albanischer Minderheiten boykottierten, Referendum zur Unabhängigkeit in der Teilrepublik Mazedonien ratifizierte das mazedonische Parlament eine neue Verfassung. Nach Dialogen zwischen Skopje und der Bundesregierung in Belgrad wurde die Jugoslawische Volksarmee zurückgezogen. Griechenland blockierte den Beitritt des neuen Staates aufgrund von Zweifeln an der rechtmäßigen Bezeichnung *Mazedonien* jedoch jahrelang beim Beitritt der UNO (Grillot et al., 2004, S. 5).

Gegen Ende des Krieges wurde nach fast vier Jahren die größte *ethnische Säuberung* der Jugoslawienkriege durchgeführt. Nach der gemeinsamen kroatischen und NATO-Operation „Sturm“ im Jahr 1995 sank die Zahl der in Kroatien lebenden Serben von 600.000 im Jahr 1991 auf nur noch 120.000. Diese Operation machte Kroatien gezielt

ethnisch homogen und bereit für einen ethnischen Staat Kroatien (Silber & Little, 1996, S. 353 – 362; 383).

Nach mehr als 2.200.000 zur Flucht gezwungenen Menschen (Oltmer, 2023) unterzeichneten Ende 1995 Vertreter aller drei staatstragenden Nation Bosnien und Herzegowinas das Dayton-Abkommen. Das Dayton-Abkommen reguliert die staatliche Struktur Bosniens und Herzegowinas in zwei gleichberechtigte Entitäten (serbisch und kroatisch/bosnisch-muslimisch) und einem Bezirk der als Korridor zwischen den beiden dient, gegeben durch die neue nationale Verteilung im Land (Dümmel, 2015, S. 42 – 44).

Das ehemalige Jugoslawien kämpfte bis 1995 vier Jahre lang gegen sich selbst. Das Motto der Brüderlichkeit und Einheit hat sich nicht bewährt – stattdessen setzten Gewalt und Nationalismus ein. Bis 2006 würde sich die Bundesrepublik Jugoslawien, nun nur mehr aus den Teilrepubliken Serbien und Montenegro zusammengesetzt, ein weiteres Mal im Krieg auffinden und endgültig zerbrechen.

5.3 Kosovokrieg, Unabhängigkeit und Montenegro

Nachdem in den 1980ern guerillaähnliche albanische Paramilitärs die autonome Provinz Kosovo und Metochien von ihrem Mutterstaat trennen wollten, entzog die Zentralregierung in Belgrad den autonomen Provinzen zahlreiche Rechte der Selbstbestimmung. Bis 1999 eskalierten diese Konflikte als die *Kosovo-Befreiungsarmee* ethnische Unruhen inszenierte und die Armee Jugoslawiens mit einer brutalen Kampagne gegen diese antwortete (Sterio, 2010, S. 362).

Getarnt unter dem Deckmantel einer Demokratie- und Menschenrechtsmission startete die NATO eine militärische Kampagne gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Talbot, 2000, S. 111). Das Ergebnis dieses Krieges waren schätzungsweise 863.000 Zivilisten, die aus der Provinz fliehen mussten und etwa 590.000, die innerhalb des Landes vertrieben wurden. Diese Zahlen gleichen ungefähr 90% der damaligen Bevölkerung (Webber, 2009, S. 451).

Nach Ablösung der autoritären Zentralregierung Jugoslawiens durch liberalere Parteien 2000 entschied die Regierungsspitze Montenegros die Unabhängigkeit der Teilrepublik anzustreben (International Crisis Group, 2022, S. 3). Ein Referendum zur Unabhängigkeit wurde 2006 abgehalten. Mit 55,5% entschied sich Montenegro zur Unabhängigkeit (Radulović, 2011, S. 79).

Ab 1999 stand die autonome Provinz Kosovo und Metochien unter dysfunktionaler Verwaltung der UNO. Die westliche internationale Gemeinschaft entschied 2007, dass eine Wiederherstellung der Souveränität des Mutterstaates, der Republik Serbien, inakzeptabel sei und setzten auf überwachte Unabhängigkeit. Die autonome Provinz Kosovo und Metochien erklärte sich 2008 unilateral zur unabhängigen Republik Kosovo. Diese ist von ihrem Mutterstaat, Serbien, nicht anerkannt und kein Mitglied der Vereinten Nationen. Rechtlich wird die Legitimität dieses Staates deswegen international angefochten (Bebler, 2015, S. 160 – 162).

Im jugoslawischen Bürgerkrieg entstanden die neuesten südslawischen Staaten. Neben Bulgarien gibt es heute dementsprechend Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Nordmazedonien. Der Status Kosovo und Metochiens ist offen und der perspektivlose Rechtsstreit zwischen dieser administrativen Einheit und dem Mutterstaat Serbien bleibt ein Aushängeschild für den Balkan.

6. Fazit

Die vorliegende Arbeit hat die Umstände, in denen sich südslawische Nationen bildeten, umfassend untersucht und chronologisch veranschaulicht. Die häufig auffindbare Vorstellung des gewaltvollen und kulturell rückständigen Balkans sollte durch eine differenzierte Betrachtung ersetzt werden, die die komplexen historischen, demographischen und politischen Entwicklungen der Region berücksichtigt.

Die Analyse dieser Gegebenheiten hat gezeigt, dass sich das Nationalbewusstsein der verschiedenen zeitgenössischen Nationen im südslawischen Raum zu

unterschiedlichen Zeiten herauskristallisierte. Die serbische Ethnie, zum Beispiel, entwickelte aufgrund von Gemeinsamkeiten in Sprache, Geschichte, Lebensweise und Tradition bereits vor dem 19. Jahrhundert in weiten Teilen des Balkans ein Verständnis nationaler Zugehörigkeit. Folglich lässt sich feststellen, dass die serbische Nation um vermeintlich objektive kulturelle und historische Ähnlichkeiten gebaut ist.

Im Gegensatz dazu wuchs das Nationalbewusstsein der bosnischen Muslime, beispielsweise, aus einem eher subjektiven Gefühl der religiösen Zugehörigkeit. Der größte Unterschied zwischen der bosnisch-muslimischen und den kroatischen oder serbischen Nationen liegt in der religiösen Identität – zwischen Muslimen und Christen. Dies lässt sich mit der Entstehung des amerikanischen Nationalbewusstseins vergleichen, das ebenfalls um ein gemeinsames, wenngleich ideologisch geprägtes, Überzeugungssystem von idealistischen Werten zentriert war.

Der Kontrast zwischen diesen zwei Polen – kulturell objektiv zuordbar vs. subjektiv und überzeugungsorientiert – scheint im ehemaligen Jugoslawien zum Konflikt geführt zu haben, der die aktuellen südslawischen Staaten hervorbrachte. Die unterschiedlichen Auffassungen von National- und Volkszugehörigkeit sowie die damit verbundenen Rechte prägten die politischen Spannungen, welche schließlich zu den Kriegen führten, die den Balkan und seinen Ruf heute charakterisieren.

Zukünftig ist zu beobachten, wie und ob sich diese verschiedenen Verständnisse von Nation und Ethnie miteinander verbinden lassen und wie eine erfolgreiche Koexistenz auf dieser Basis möglich ist. Zudem wäre es von Interesse zu untersuchen, welche Merkmale sich in Bezug auf Nationalverständnis zukünftig stärker durchsetzen werden: Kulturell verankerte, stabile Identifikationsmerkmale oder vielmehr anpassungsfähige, individuelle Überzeugungen?

Eine der zentralen Herausforderungen beim Verfassen dieser Arbeit war die enorme historische Dimension. Bei einer Zeitspanne von 500 Jahren war es schwierig, zu entscheiden, welche historischen Ereignisse berücksichtigt werden sollten und welche nicht. Deswegen sollte diese Arbeit nicht als definitive Darstellung betrachtet werden,

sondern vielmehr als ein grober Überblick über die Geschichte des Balkan und ein Versuch, nachzuvollziehen, unter welchen Umständen gegenwärtige südslawische Nationalstaaten entstanden sind.

Die subjektiv größte Herausforderung dieser Arbeit war jedoch das Ablegen von persönlicher Voreingenommenheit. Bei einem Thema mit einer Fülle von widersprüchlichen Quellen ist es verlockend, nur diejenigen Autoren heranzunehmen, deren Meinung einem gefällt. Dies galt insbesondere bei dieser Arbeit, da ich einen persönlichen Bezug zur Thematik habe. Trotz des Bewusstseins dieser Hürde und dem Versuch des Entgegenarbeiten von Voreingenommenheit wird diese sicherlich nicht vollständig vermieden worden sein.

Literaturverzeichnis

Allcock, John B. & Lampe, John R. (30.06.2023). *history of Serbia*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/history-of-Serbia>

Allcock, John B. & Lampe, John R. (23.06.2024). *Yugoslavia*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/place/Yugoslavia-former-federated-nation-1929-2003>

Allcock, John B.; Lampe, John R. & Poulsen, Thomas M. (18.06.2024). *Montenegro*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/place/Montenegro>

Anscombe, Frederick F. (2012). The Balkan Revolutionary Age. In *The Journal of Modern History*, 84(3 – 4), 572 – 606. The University of Chicago Press.
<https://doi.org/10.1086/666053>

Archäologie in Deutschland. (2014). Der Erste Weltkrieg. In *Sonderheft: Archäologie an Tatorten des 20. Jahrhunderts* (S. 26 – 33). Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
<https://www.jstor.org/stable/26321500>

Armour, Ian D. (1992). Nationalism vs Yugoslavism. In *History Today* 42(10). London: History Today Ltd.

Bailyn, John F. (2010). To What Degree Are Croatian and Serbian the Same Language? Evidence from a Translation Study. In *Journal of Slavic Linguistics*, 18(2), 181 – 219. Bloomington: Slavica Publishers. <http://www.jstor.org/stable/24600116>

Banac, Ivo. (1992). Yugoslavia. In *The American Historical Review*, 97(4), 1084 – 1104. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.2307/2165494>

Bartl, Peter. (1997). Kosovo - historische Ursachen eines aktuellen Konflikts. In *Die Friedens-Warte* 72(4), 351 – 360. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag.
<http://www.jstor.org/stable/23778411>

Bartulin, Nevenko. (2012). The Anti-Yugoslavist Narrative on Croatian Ethnolinguistic and Racial Identity, 1900-1941. In *East Central Europe*, 39, 331 – 356. Berlin: Brill

Bebler, Anton. (2015). "*Frozen conflicts*" in Europe. Leverkusen: Verlag Barbara Budrich. <http://www.jstor.org/stable/j.ctvdf0bmg.18>

Britannica, The Editors of Encyclopaedia (18.06.2024). *Balkan Wars*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Balkan-Wars>

Britannica, The Editors of Encyclopaedia (23.06.2023). *Serbo-Turkish War*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/event/Serbo-Turkish-War>

Calic, Marie-Janine. (29.09.2017). *Kleine Geschichte Jugoslawiens*. Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/256921/kleine-geschichte-jugoslawiens/?utm_source=chatgpt.com

Calic, Marie-Janine. (2019). *History of Yugoslavia*. Purdue University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvh9w0sp.15>

Ćorović, Vladimir. (1941). *Историја Срба*. Belgrad: Otvorena knjiga

Crampton, Richard J.; Allcock, John B. & Danforth, Loring. (05.06.2024). *Balkans*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/place/Balkans>

Danforth, Loring; Allcock, John B. & Crampton, Richard J. (19.06.2024). *Balkans*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/place/Balkans>

Dimitrov, Philip; Bell, John D. & Danforth, Loring (19.04.2024). *history of Bulgaria*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/history-of-Bulgaria>

Djordjević, Dimitrije. (1974). Yugoslavism: Some Aspects and Comments. In *Southeastern Europe*, 2(1), 192 – 201. Santa Barbara: University of California

Dragnich, Alex N. (1975). Leadership and Politics: Nineteenth Century Serbia. In *The Journal of Politics*, 37(2), 344 – 361. The University of Chicago Press.
<https://doi.org/10.2307/2128998>

Dümmel, Karsten. (2015). Positives and Negatives: Dayton Peace Agreement 20 Years on. In *KAS International Reports* (S. 40 – 54). Berlin: Konrad Adenauer Stiftung.
<http://www.jstor.org/stable/resrep10110.6>

Gauß, Karl-Markus. (30.04.2013). *Das kurze Glück der Donauschwaben*. Bundeszentrale für politische Bildung. <https://www.bpb.de/themen/europaeische-geschichte/geschichte-im-fluss/158762/das-kurze-glueck-der-donauschwaben/>

Gluckstein, Donny. (2012). Yugoslavia – Balancing Powers. In *A People's History of the Second World War: Resistance Versus Empire* (S. 25–37). Pluto Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt183p5p8.7>

Grillot, Suzette R.; Paes, Wolf-Christian; Risser, Hans & Stoneman, Shelly O. (2004). Macedonia: Past, present, and future. In *A Fragile Peace: Guns and Security in Post-conflict Macedonia* (S. 5 – 10). Genf: Small Arms Survey.
<http://www.jstor.org/stable/resrep10730.7>

Hart, Stephen A. (17.02.2011). *Partisans: War in the Balkans 1941 – 1945*. BBC.
https://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/partisan_fighters_01.shtml

Hayden, Robert M. (1992). Yugoslavia's Collapse: National Suicide with Foreign Assistance. In *Economic and Political Weekly*, 27(27), 1377 – 1382 Mumbai: Economic and Political Weekly. <http://www.jstor.org/stable/4398583>

Heraclides, Alexis & Dialla, Ada. (2015). The Balkan crisis of 1875–78 and Russia: between humanitarianism and pragmatism. In *Humanitarian Intervention in the Long Nineteenth Century: Setting the Precedent* (S. 169 – 196). Manchester University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1mf71b8.14>

Hirschfeld, Gerhard; Krumeich, Gerd & Renz, Irina. (2015). Timeline. In *Brill's Digital Library of World War I*. Berlin: Brill. https://doi.org/10.1163/2352-3786_dlws1_beww1_0004

Hoare, Marko Attila. (2010). Genocide in the Former Yugoslavia Before and After Communism. In *Europe-Asia Studies*, 62(7), 1193 – 1214. Taylor & Francis. <https://www.jstor.org/stable/20787620>

Höpken, Wolfgang. (1997). „Blockierte Zivilisierung“? Staatsbildung, Modernisierung und ethnische Gewalt auf dem Balkan (19./20. Jahrhundert). In *Leviathan*, 25(4), 518 – 538. Baden-Baden: Nomos. <https://www.jstor.org/stable/23983684>

International Crisis Group. (2022). *Still Buying Time*. Brüssel: International Crisis Group. <https://www.jstor.org/stable/resrep46050.5>

Jelavich, Charles & Jelavich, Barbara. (1986). *The establishment of the Balkan national states, 1804-1920*. Seattle: University of Washington Press

Job, Cvijeto. (1993). Yugoslavia's Ethnic Furies. In *Foreign Policy*, 92, 52 – 74. Slate Group. <https://doi.org/10.2307/1149145>

Johnsen, William T. (1995). *Deciphering the Balkan Enigma: Using History to inform Policy*. Strategic Studies Institute, US Army War College.

<http://www.jstor.org/stable/resrep11753>

Johnston, William & Johnston, Alexander K. (o. D.). *Staatsgrenzen Europas um 1519*. (20.06.2024).

<https://ia904505.us.archive.org/9/items/HistoricalAtlasOfModernEurope.R.LanePole1902/Map%208%20Europe%20at%20the%20Accession%20of%20the%20Emperor%20Charles%20V.jpg>

Karakas, Sebile. (2016). *Osmanisch-habsburgische Auseinandersetzungen : Rezeption und Gedächtnis im Habsburgerreich (ca. 1500 bis 1800) und ihre Auswirkungen auf das 20. Jahrhundert*. Karl-Franzens-Universität Graz.

[https://unipub.uni-](https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/1338053?originalFilename=true)

[graz.at/obvugrhs/download/pdf/1338053?originalFilename=true](https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/1338053?originalFilename=true)

Kaytchev, Naoum. (2016). Children into Adults, Peasants into Patriots: The Army and Nation-Building in Serbia and Bulgaria (1878–1912). In *Childhood in the Late Ottoman Empire and After* (S. 115 – 140). Berlin: Brill.

<http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h1jx.10>

Kramer, Ryan Garrett. (2015). *Wie erinnern sich Donauschwaben in der Diaspora?* University of Pennsylvania.

https://scholar.harvard.edu/files/ryangkramer/files/kramer_penn_ba_thesis_2015.pdf

Kuzmic, Tatiana. (2016). The Goldsmith's Gold: The Origins of Yugoslavism and the Birth of the Croatian Novel. In *Adulterous Nations: Family Politics and National Anxiety in the European Novel* (S. 131 – 154). Northwestern University Press.

<http://www.jstor.org/stable/j.ctt22727pw.9>

Mackenzie, David. (1979). Ljuba Jovanović-Čupa and the Search for Yugoslav Unity. In *The International History Review*, 1(1), 36 – 54. Taylor & Francis Group.
<http://www.jstor.org/stable/40109267>

Mazower, Mark. (2000). *The Balkans: a short history*. New York: Modern Library

Meriage, Lawrence P. (1978). The First Serbian Uprising (1804 – 1813) and the Nineteenth-Century Origins of the Eastern Question. In *Slavic Review*, 37(3), 421 – 439. Cambridge University Press. <https://www.jstor.org/stable/2497684>

Milojević, Miloš S. (1872). *Одломци историје Срба и српских – југославенских – земаља у Турској и Аустрији*. Belgrad: Nikola Pašić

Milojević, Miša. (1975). *Војска у Ресави*. Svilajnac: Prvi Maj

Mirković, Damir. (1996). Ethnic Conflict and Genocide: Reflections on Ethnic Cleansing in the Former Yugoslavia. In *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 548, 191 – 199. London: Sage.
<http://www.jstor.org/stable/1048552>

Nation, Craig. (2003). The Balkan Region in World Politics. In *War in the Balkans* (S. 1 – 42). Carlisle: Strategic Studies Institute, US Army War College.
<https://www.jstor.org/stable/resrep12133.5>

Office of the Historian Website. (o.D.). *A Guide to the United States' History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country, since 1776: Kingdom of Serbia/Yugoslavia*. Abgerufen am 10. August 2024.
<https://history.state.gov/countries/kingdom-of-yugoslavia>

Oltmer, Jochen. (20.01.2023). *"Geduldet" und "rückgeführt" Schutzsuchende aus den postjugoslawischen Kriegen der 1990er-Jahre in Deutschland*. Bundeszentrale

für politische Bildung. <https://www.bpb.de/themen/migration-integration/regionalprofile/517151/geduldet-und-rueckgefuehrt/>

Pejović, Branko. (01.12.2018). *Srbija podnela najveće ratne žrtve*. Politika. <https://www.politika.rs/sr/clanak/417061/Srbija-podnela-najvece-ratne-zrtve>

Pickering, Paula; Lampe, John R. & Malcolm, Noel R. (18.06.2024). *Bosnia and Herzegovina*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/place/Bosnia-and-Herzegovina>

Pichler, Robert; Grandits, Hannes & Fotiadis, Ruža. (2021). Kosovo in the 1980s – Yugoslav Perspectives and Interpretations. In *Comparative Southeast European Studies*, 69(2-3), 171-182. Berlin: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/soeu-2021-0059>

Rabrenovic, Gordana. (1997). The Dissolution of Yugoslavia: Ethnicity, Nationalism and Exclusionary Communities. In *Dialectical Anthropology*, 22, 95 – 101. Heidelberg: Springer. <http://www.jstor.org/stable/29790446>

Radulović, Momčilo. (2011). Montenegro's journey towards EU accession. In *The Western Balkans and the EU: 'The Hour of Europe'* (S. 79 - 94). Paris: European Union Institute for Security Studies. <https://www.jstor.org/stable/resrep07053.8>

Rüb, Friedbert W. (1999). Vom multiethnischen Staat zum Genozid: Zur Genesis des Krieges im ehemaligen Jugoslawien. In *Kritische Justiz*, 32(2), 163 – 181. Baden-Baden: Nomos. <http://www.jstor.org/stable/24000939>

Scheucher, Alois; Scheipl, Josef; Staudinger, Eduard & Ebenhoch, Ulrike. (2017). *Zeitbilder 5/6*. Wien: Österreichischer Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG

Schreiber, Gerhard; Stegemann, Bernd & Vogel, Detlef. (1984). *Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg* (Bd. 3). Stuttgart: ÖAW

Showhalter, Dennis E. & Royde-Smith, John G. (12.07.2024). *World War 1*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/event/World-War-I>

Silber, Laura & Little, Allan. (1996). *Yugoslavia: Death of a Nation*. London: Penguin Books

Sretenović, Stanislav. (2021). The Invention of Yugoslav Identity: Serbian and South Slav Historiographies on World War I, 1918–2018. In *Writing the Great War: The Historiography of World War I from 1918 to the Present* (S. 263 – 301). New York City: Berghahn Books. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1tbhq0p.12>

Sterio, Milena. (2010). The Case of Kosovo: Self-Determination, Secession, and Statehood Under International Law. In *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 104, 361–365. New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.5305/procanmeetasil.104.0361>

Stojanović, Dubravka. (2015). Private Yugoslavism and Serbian Public Opinion, 1890 – 1914. In *East Central Europe*. Berlin: Brill.

Sundhaussen, Holm. (1994). Ethnonationalismus in Aktion: Bemerkungen zum Ende Jugoslawiens. In *Geschichte Und Gesellschaft*, 20(3), 402 – 423. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. <http://www.jstor.org/stable/40185724>

Talbot, Karen. (2000). The Real Reasons for War In Yugoslavia: Backing up Globalization with Military Might. In *Social Justice*, 27(4(82)), 94-116. Social Justice/Global Options. <http://www.jstor.org/stable/29768038>

Trevelyan, George M. (1915). Austria-Hungary and Serbia. In *The North American Review*, 715(201), 860 – 868. Cedar Falls: University of Northern Iowa. <http://www.jstor.org/stable/25108481>

Troch, Pieter. (2010). Yugoslavism Between the World Wars: Indecisive Nation-Building. In *Nationalities Papers*, 38(2), 227 – 244.

<https://doi.org/10.1080/00905990903517819>

Toleva, Teodora. (2008). *Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације, 1896 – 1908*. (2. Aufl.). Belgrad: Filip Višnjić

UN. Geospatial Information Section. (1999). *The Former Yugoslavia*. New York: Department of Public Information, Cartographic Section.

<https://digitallibrary.un.org/record/705487?v=pdf>

Vetnić, Savo. (1976). *Рајкинац '76*. Svetozarevo: Novi Put

Webber, Mark. (2009). The Kosovo War: A Recapitulation. In *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 85(3), 447–459. Oxford: Oxford University Press. <http://www.jstor.org/stable/27695024>

Williamson, Samuel R. (1988). The Origins of World War I. In *The Journal of Interdisciplinary History*, 18(4), 795 – 818. The MIT Press.

<https://doi.org/10.2307/204825>